

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МАШИНА-МЕСТАМИ

Шукуров И.С.

профессор, доктор техн. наук, советник РААСН
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Освещены вопросы проектирования количества машино-мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей. Даны рекомендации по выбору количеств машино-мест и размещению автостоянок в различных функциональных зонах крупных городов. В этом плане отечественная нормативная база недостаточна проработана.

Статья содержит рекомендации по определению минимальных и максимальных показателей машино-мест на расчетный срок генеральных планов крупнейших городов. Даны принципы развития систем автостоянок в основных функциональных зонах городов с учетом их размещения при объектах приложения труда, улично-дорожной и транспортной сети, образовательного, социального и культурно - бытового назначения.

Ключевые слова: автомобилизация, автостоянка, застройка, машино-место, постоянное и временное хранение автомобилей, развитие территорий.

Problems of land use and peculiarities of formation of Parking in large cities

Highlights the issues of designing a number of places of permanent and temporary storage of cars. Recommendations on the choice of the quantities of Parking places and Parking lot in the various functional areas of large cities. In this regard, the domestic regulatory framework insufficient worked.

The article provides guidelines for determining the minimum and maximum values places on the settlement term master plans for major cities. Given the principles of systems development Parking lots in the core functional areas of cities with regard to their placement application objects labour, road and transport network, educational, social and cultural purpose.

Keywords: motorization, Parking, outbuilding, Parking space, permanent and temporary storage of vehicles, development of territories.

Автостоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей является элементом планировочной структуры города и должны обеспечивать: а) полное удовлетворение потребности населения в машино-местах для хранения индивидуальных автомобилей; б) рациональное использование и экономию городской территории; в) безопасность движения транспорта и пешеходов; г) охрану окружающей среды.

В связи с новыми тенденциями в использовании личного автотранспорта населения в разных целях (лечебных, учебных, трудовых и других) и в связи с приближением уровня автомобилизации населения крупных городов России к показателям развитых стран, одним из важнейших планировочных показателей является обеспеченность машино-местами постоянного и временного хранения автомобилей.

В условиях дефицита городских территорий перед администрацией, инвестором и проектировщиком стоит задача использования территории с максимальной эффективностью с учетом требований по развитию социальной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, совершенствования транспортной системы и улично-дорожной сети. Поэтому требуется комплекс решений, как сложившихся территорий, так и освоения новых.

Широкое запрещение или ограничение временной стоянки делает крайне неудобным, а

иногда и бессмысленным, использование личных автомобилей в городских условиях и при высоком уровне автомобилизации является недопустимым. Автомобили находятся в движении не более 10 % дневного времени. Поэтому перед организаторами движения возникает сложная и во многих случаях противоречивая задача оптимального обеспечения стоянок, без которых не может быть достигнута общая эффективность использования автомобилей.

Размещение крупных автостоянок в структуре городской территории приводит к положительным и отрицательным последствиям.

В жилых зонах девелоперы вынуждены строить подземные автостоянки для жилых домов, однако, для них это малорентабельный бизнес с низкими показателями реализации. Созданные ими - пользуются низким спросом – далеко не все жильцы хотят или могут их покупать, поэтому у девелопера, как правило, всегда остается нераспроданный остаток.

Изучение зарубежного опыта способствует проектированию и прогнозированию тенденций формирования автостоянок с оптимальными количествами машино-мест для различных градостроительных объектов.

Зарубежные данные показывают, что в крупных городах с высоким уровнем автомобилизации подавляющее число мест для временной стоянки обеспечивается за счет внеуличных стоянок. Около автомобильных дорог организуют, как правило, на открытых площадках, так как в этих условиях

обычно нет необходимости размещать в одном месте большое число автомобилей. Вместе с тем важно обеспечить достаточную частоту расположения мест стоянки.

По режиму работы их подразделяют: 1 – с неограниченным временем работы; 2 – с ограничением продолжительности пребывания автомобиля; 3 – с ограниченным (в течение суток) временем работы. Стоянки 2-го типа применяют в сильно загруженных движением районах и стесненных условиях, что позволяет при ограниченном числе мест обслужить большее количество владельцев автомобилей. Характерным примером является введение в ряде западных стран так называемой "голубой зоны" для уличных стоянок в определенной части города. Продолжительность пребывания на стоянке в этой зоне не должна превышать 1,5 ч. Это практически исключает возможность использования уличных стоянок в этих зонах лицами, приезжающими на работу, т. е. исключает трудовые поездки, обуславливающие наиболее длительное пребывание автомобилей на временных стоянках.

Режим стоянок 3-го типа вводят на отдельных улицах, пропускная способность которых в пиковое время при наличии стоящих автомобилей недостаточна. Он может быть введен также в определенные часы в связи с необходимостью выполнения специальных погрузочно-разгрузочных работ, уборкой улиц или самих площадок для стоянки. Такой же режим может применяться и на внеуличных стоянках-площадках (например, расположенных около административных и культурных центров и т.д), чтобы предотвратить превращение их в место постоянного хранения личных автомобилей.

Отечественная нормативная база в этом вопросе недостаточна проработана. Нормы содержатся в СП 42.13330.2011, предназначенные для градостроительного проектирования (п. 11.19): «Открытие стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета не менее чем 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей» [1].

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с [2] и [3].

В настоящее время уровень автомобилизации Москвы составляет 450 автомобилей на 1000 жителей, а в районах с коммерческим представлением жилья составляет 1,5 больше.

В жилой зоне для инвалидов разрешается устанавливать гаражи боксового типа в пределах жилых территорий с радиусом обслуживания 50 м., располагая их к торцам и прочим сооружениям инженерного обслуживания микрорайона (5 боксов на 1000 жителей).

Количество автомобилей, размещаемых на автостоянках для постоянного хранения в жилой зоне определяется по формуле:

$$M_{\text{пост}} = 0,70 \cdot k \cdot N / 1000, \text{ автомобилей}$$

Количество автомобилей, размещаемых на автостоянках для временного хранения в жилой зоне определяется по формуле:

$$M_{\text{вр}} = 0,25 \cdot k \cdot N / 1000, \text{ автомобилей,}$$

где $M_{\text{пост}}$ - количество машин;

N – численность населения микрорайона, чел.;

0,25– коэффициент, учитывающий, что не менее 25 % автомобилей должно размещаться на территории микрорайона или в пределах улиц и дорог, граничащих с ним;

k – уровень автомобилизации, $k = 450/\text{на } 1000$ чел. (для Москвы)

Таким образом, количество машино-мест составляет:

-в жилых районах – для постоянного хранения - 75% или $450 \times 0,70 = 315$ авто/ на 1000 жителей;

-для временного хранения -25 % или $450 \times 0,25 = 113$ авто/ на 1000 жителей;

-в общегородских и специализированных центрах -5 % или $450 \times 0,05 = 23$ авто/ на 1000 жителей;

-в зонах массового кратковременного отдыха – 15 % или $450 \times 0,15 = 68$ авто/ на 1000 жителей.

Магазин – это место, куда покупателей приглашают, где их ждут и готовы обеспечить им всевозможные удобства в обмен на потраченные средства. «Нет парковки – нет торговли» – с этим утверждением сегодня трудно не согласиться. Покупатели не хотят, чтобы проблема автостоянки переключивалась на них: они могут просто развернуться и уехать в более удобное место.

Для решения проблемы в зарубежной практике (в США и Канаде), применяется показатель парковочного индекса.

Парковочный индекс (parking index) – это количество парковочных мест на каждые 1000 квадратных футов (1000 квадратных футов -93 м²) GLA (общей площади, сдаваемой в аренду).

Значение этого показателя зависит от размера площади и типа торгового центра. В США приняты следующие значения:

- 4 - для торговых центров с размером 2 325 – 37 200 м² (GLA- от 25 000 до 400 000 кв. футов);

- 4,5-для торговых центров с размером 37200- 55800 м² (GLA-400 000- 600 000 кв. футов);

- 5 – при размере 55 800 м² (при размерах GLA более 600 000 кв. футов).

В Канаде для районного торгового центра приемлемым считается индекс 3,9, а для межрегионального – 5,5.

Таких данных отечественные нормативы не имеют. На основании опыта градостроительства и организации движения с учетом перспективы автомобилизации многих стран нами даны рекомендации по обеспечению характерных

объектов города машино-местами для временной стоянки транспортных средств (табл.).

Рекомендуемые минимальные и максимальные количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей при объектах

Таблица

Объекты	Расчетный измеритель	Количество машино-места
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных зонах	9-12
Административные и финансовые учреждения	100 работающих	22-40
Торговые центры, универмаги с площадью более 200 кв.м	100 м ² торговой площади	9-13
Рынки	100 торговых мест	62-74
Гостиницы высшей категории	100 мест	16-21
Зрелищные предприятия	100 мест	15-21
Спортивные сооружения с вместимостью более 500 мест	100 мест	6-11
Вокзалы всех видов пассажирского транспорта	100 пассажиров	16-23
Научные и проектные организации, ВУЗы и СУЗы	100 работающих	16-25
Рестораны и кафе	100 мест	25-35
Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта	100 пассажиров в час «пик»	16-26
Ночные клубы, развлекательные центры	100 единовременных посетителей	25-35
Парки культуры и отдыха	100 единовременных посетителей	15-20
Больницы	100 коек	6-11

Прим. Данные нормы рассчитаны на уровень автомобилизации г.Москвы, т.е 450 авт./1000 чел.

В торговых центрах и многофункциональных комплексах точный расчет количества мест на автостоянке производится с помощью выделения функций и подсчета мест для каждой из них. Так, для ресторанов принимается в расчет количество посадочных мест за столиками, и 1 место на автостоянке приходится на 3-4 посадочных мест. Необходимое количество мест на стоянке магазинов

и торговых центров определяется из расчета одно машино-место на 7,5 -11 м² торговой площади.

Коэффициент обеспеченности машино-местами показывает, какой процент парковочных мест от требуемого для данной торговой площади имеется в наличии. Например, магазин имеет торговую площадь 3500 м². Требуемое количество парковочных мест – 315-450 (т.е. 1 машино-место на 7,6-11- м² торговой площади).

Таким образом, чем крупнее торговый объект, тем большее количество машино-мест должно приходиться на 1000 м². Очевидно, большой размер торговой площади притягивает покупателей с большей территории, и они могут проделать далекий путь, чтобы попасть в магазин или торговый центр.

При выборе места для организованных автостоянок следует учитывать также характер местных условий (видимость, интенсивность движения пешеходов и транспортных средств, состав потока и т.д.) и при необходимости корректировать их расположение.

Автостоянка может находиться на земле, под (над) землей или примыкать к зданию. Очевидно, что наземная автостоянка более удобна для посетителей и дешевле обходится владельцу. Имеет значение ее форма и конфигурация с точки зрения градостроительства. Когда определяются постановка здания на участке и место автостоянки, должны учитываться следующее:

- насколько автостоянка видна посетителям, подъезжающим к магазину;
- легко ли контролировать и охранять автостоянку;
- сколько придется идти посетителям до входа от самых удаленных точек на автостоянке.

Следует отметить, что наилучшим вариантом является – автостоянка прямоугольной формы, расположенная перед зданием. Английский специалист по архитектуре торговых центров Нэдин Беддингтон советует размещать автостоянку таким образом, чтобы расстояние от самых удаленных мест до основных магазинов не превышало 200 м.

Таким образом, рекомендованные количества машино-мест позволяют определить параметров территории для автостоянок в городской застройке при проектировании, и особенно при разработке градостроительного плана земельного участка. Это будет отвечать не только градостроительным, но и социально -экономическим требованиям, что обеспечит условия для комфорта и уюта горожан.

Приведенные данные могут служить основой для формирования количества машино-мест для автостоянок и для других групп городов, а также применяться к реконструируемым территориям.

Выводы:

- в нормативных документах в области градостроительного и архитектурно-строительного проектирования Р.Узбекистан отсутствуют единые

нормативные показатели количества машино-мест для зданий различного назначения;

- каждая организация (офис) в большинстве случаев сама решает вопросы временного хранения индивидуальных легковых автомобилей и обеспечения машино-местами, исходя из собственных возможностей;

- для решения проблемы рекомендованы минимальное и максимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей при объектах для крупных городов.

Библиографический список:

1. ШНК 2.07.01-23 "Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларини режалаштириш ва қуриш" шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

2. Шукуров И.С. Земельно-территориальные и транспортные проблемы города Душанбе и пути их решения // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель № 3, 2013 с.43-46

